

BO‘LAJAK TARBIYA FANI O‘QITUVCHILARINING MANTIQIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPLEKS YONDASHUVINING O‘RNI

Xursanova Zilola Mirzaxolmatovna

Farg‘ona davlat universiteti Boshlang‘ich ta‘lim uslubiyoti
kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda kompleks yondashuvining o‘rni bayon qilingan.

Аннотация: В данной статье описывается роль комплексного подхода в развитии логического мышления будущих учителей образования.

Abstract: This article describes the role of the complex approach in the development of logical thinking of future teachers of education.

Kalit so‘zlar: pedagog, texnologiya, kompleks, ta‘lim, bo‘lajak o‘qituvchi.

Ключевые слова: педагог, технология, комплекс, образование, будущий учитель.

Key words: pedagogue, technology, complex, education, future teacher.

Pedagog kadrlarni tayyorlash tizimida ayniqsa, bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining ilg‘or xorijiy tajribalar va xalqaro baholash dasturlariga muvofiq innovatsion ta‘lim texnologiyalarini samarali o‘zlashtirishi, o‘quvchilarda matematik va tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish uchun ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishni taqozo etadi. O‘z navbatida mantiqiy fikrlash integral tavsifga ega bo‘lib, falsafiy, sotsiologik, psixologik va pedagogik jihatlar bilan bog‘liqlikda mazkur jarayonga kompleks yondashuv zarurligini ko‘rsatdi.

Metodologik nuqtai nazardan kompleks yondashuv deganda ijtimoiy ehtiyojlardan kelib chiqqan holda shaxsni shakllantirishda bevosita yoki bilvosita aloqadorlikka ega turli shart-sharoitlar va omillar majmuini integratsiyalash usuli tushuniladi. Shu bilan birga, kompleks yondashuv – bu metodologik, tashkiliy,

boshqaruvga doir prinsip, fikrlash, bilish va tarbiyaviy vazifalarni hal etish metodi. “Kompleks” tushunchasi o‘zaro umumiylik, yaxlitlikka ega narsa-buyum, hodisalarning uyg‘unligi, yig‘indisi sifatida talqin qilinadi. Shu nuqtai nazardan mazkur istiloh bilan bog‘liqlikda bugungi kunda “kompleksli (majmuaviy)” tushunchasi keng ommalashgan: maqsadli kompleks dasturlar, kompleks qaror, kompleks tadqiqot, kompleks rejalar, kompleks o‘quv-metodik qo‘llanma, tarbiyaga kompleks yondashuv va h.k.

Shaxs intellektual kompetentligining asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida “ mantiqiy fikrlash” ham kompleks yondashuvni taqozo etadi.

Kompleks (lot. kompleksus — bog‘lanish, uyg‘unlik) — narsalar, hodisalar, belgilar va boshqalarning majmui. Bu izchillik, yaxlitlik ma’nosini anglatuvchi tushuncha siyosat va jamiyatda qo‘llaniladi va ko‘pincha ma’naviy sohalarda, falsafa va fanda qo‘llaniladi (masalan, kompleks chora-tadbirlar, kompleks tadqiqotlar va boshqalar)[1].

Kompleks (lotinchadan Complex — bog‘liqlik, kombinatsiya) — psixologiyada (birinchi navbatda psixoanalizda) „ongsiz holda shakllanadigan (yoki shunga majburlangan) g‘oyalar, motivlar va munosabatlarning hissiy jihatdan psixikaning faoliyati, shaxsiyat va inson xatti-harakati“ bo‘yalgan to‘plamini bildiruvchi tushuncha. Fanga Karl Gustav Yung tomonidan kiritilgan[2].

Pedagogika ensiklopediyasida kompleks yondashuv tushunchasiga quyidagicha ta’rif berilgan: “Kompleks yondashuv (lot. complexus – aloqa, bog‘lanish; qo‘shib, qamrab olish) bir butunni tashkil qiluvchi narsalar, hodisalar, belgixususiyatlar majmui, yig‘indisiga yaxlit tarzda yondashishni ifodalovchi tushuncha”.

Kompleks yondashish ta’lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish va pedagogik xodisalarni har tomonlama chuqur tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega.

Ta’lim jarayonini kompleks yondashuv asosida tashkil etishda bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining obyektiv harakatlari fan mazmuniga muvofiq taqsimlanganligi va ketma-ketligi; ta’lim jarayonini kompleks yondashuv asosida tashkil etishda taklif etilgan vazifalar o‘z maqsadiga ko‘ra har bir bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilariga aniq bo‘lishi; ta’lim jarayonini kompleks yondashuv asosida tashkil etishda bo‘lajak

tarbiya fani o‘qituvchilarining ichki intilishlari qo‘yilgan vazifalarni hal qilishga undashi; ta’lim jarayonini kompleks yondashuv asosida tashkil etishda bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining o‘zlashtirish yo‘llari topshiriqning talab va mazmuniga adekvatligi; ta’lim jarayonini kompleks yondashuv asosida tashkil etishda obyektiv harakatning butun jarayoni, har bir kognitiv harakatni kuzatilishi va kerak bo‘lganda tuzatilishidir.

Kompleks yondashuv asosida ta’lim jarayonining to‘g‘ri tashkil etish natijasida pedagogik tayyorgarlikning o‘ziga xos xususiyati bo‘lajak o‘qituvchilar yetuk kadr sifatida o‘zini qayta kashf etadilar.

I.A. Zimnyayaning fikriga ko‘ra, kompleks yondashuv - bu ijtimoiy ongning tashuvchisi sifatida ta’lim sub’ektlarining ijtimoiy munosabatlarini, shuningdek, ta’lim jarayonini, shu jumladan uning barcha tarkibiy qismlarini global va tizimli tashkil etish va o‘z-o‘zini tashkil etishni aks ettiruvchi dunyoqarash kategoriyasidir deb ta’riflangan.

Kompleks so‘ziga turli manbalarda quyidagicha ta’riflar berilgan: kompleks - inglizcha complex “murakkab”; lotincha kompleksus – “birikma”, “bog‘lanish”; kompleks - bir butunni tashkil etuvchi ob’ektlar, harakatlar, xususiyatlar yoki hodisalarning to‘plami, birikmasi; kompleks - bir-biri bilan chambarchas bog‘langan va o‘zaro ta’sir qiluvchi, yagona yaxlitlikni tashkil etuvchi ob’ektlar, harakatlar to‘plami, birikmasi; kompleks - ob’ektlar, hodisalar, xususiyatlarning integral to‘plami va boshqalar.

Demak, “kompleks” mazmuni bir-biri bilan chambarchas bog‘lanib, bir butunlikni tashkil etuvchi predmet, hodisa yoki jarayonlar guruhlarida bog‘lanishlar yoki ularning birikmalarining mavjudligini bildiradi.

Shuningdek, kompleks yondashuv - bilim va ko‘nikmalarning turli sohalarini o‘zida mujassam etgan o‘qitishning turli shakl va usullaridan foydalanishdir, ya’ni kompleks asosida samarali ta’limni ta’minlash uchun turli o‘quv materiallari, usullari va texnologiyalaridan foydalanishni o‘z ichiga oladi.

Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining mantiqiy fikrlashini kompleks yondashuv asosida rivojlantirish - bu bo‘lajak o‘qituvchilarni mantiqiy fikrlashini

ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi ta'lim maqsadlarining kompleks muvofiqlashtirish asosida ta'lim olishda umumiy maqsadga erishish, bilim va ko'nikmalarni amalda qo'llashni ta'minlashdir.

Demak, bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish imkoniyati talabaning pedagogik mikromuhit talablariga moslashtirish hamda ijodiy hamkorlikka bosqichma-bosqich tayyorlash, nostandart amaliy qarorlar qabul qilishga o'rgatish hamda nazariy jihatdan to'plangan bilim va ko'nikmalarni amalda qo'llashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kompleks>
2. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Kompleks_\(psixologiya\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Kompleks_(psixologiya))
3. Xursanova Zilola Mirzaxolmatovna, (2023/02) «Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari» Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi nashr: 02 94-98.
4. Xursanova, Z. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishning nazariy asoslari. академические исследования в современной науке, 2(14), 84-87.
5. Xursanova, Z. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematika o'qitish jarayonida mantiqiy tafakkurini rivojlantirish. педагогика и Психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(8), 18-21.